

ACȚIUNI DE REACTUALIZARE A STATUTULUI COSTUMULUI TRADIȚIONAL ÎN BASARABIA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ (1918–1940)

Actions to update the status of traditional costume in Bessarabia in the interwar period (1918–1940)

CZU:391(478)“1918-1940”

Tatiana BUJOREAN

lector universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
University lector, Academy of Music, Theater and Fine Arts
E-mail: tbujorean@gmail.com

Summary. Despite the fact that with the beginning of the 20th century the urban clothing was one of the causes of mutations that marked the traditional costume from Bessarabia, in the interwar period an attempt was made to update this costume. These actions had an important role in the cultural and spiritual life of the Bessarabian community, contributing to the change of people's mentality in relation to the traditional costume.

Keywords: traditional costume, urban clothing, Bessarabia, interwar period.

Începând cu secolul al XX-lea, în Basarabia, modelul îmbrăcăminte de tip urban devenit, cu timpul, unul dintre cele mai influente, a metamorfozat mentalitățile și credințele oamenilor, datinile și obiceiurile vestimentare ale acestora¹. Transformările de ordin social, cultural, economic, politic etc., prin proporțiile pe care au ajuns să le capete, au contribuit la alterarea structurii portului tradițional care însumează nu doar material textil, croi, decor și cromatică dar și elementele constituente de bază, întregul fiind format din combinația lor. În această ordine de idei regăsim tot mai frecvent un costum hibrid, cu disfuncții la nivelul materialului și a tehnicilor de cusut sau de brodat. Tipul de costum femeiesc la care am sesizat mutații avea cămașa fără poale fiind cusută din pânză de casă, iar catrința era confecționată din pânză de bumbac de fabrică de culoare neagră. În acest context vom exemplifica printr-un costum popular femeiesc care avea cămașa decorată cu ornament geometric situat pe piept, spate și mâneci, brodată în tehnica cruce simplă, cu fire negre, galbene și cu paiete (dimensiuni 42×56 cm); catrința avea ornament geometric fiind țesută din fire de aur și argint (dimensiuni 78×124 cm). Cămașa a fost brodată în 1930 de F.I. Pilarina din r-ul Leova iar catrința cumpărată de ea la Chișinău în același an. Costumul a fost expus la Expoziția Republicană de Artă Populară de la Chișinău în 1959 și posedă valoare științifică și muzeală, fiind un exemplu de broderie de un înalt nivel artistic². Astfel surprindem elementele esențiale și definitorii ale schimbărilor din sistemul vestimentar tradițional dat fiind faptul că lâna folosită pentru piesele complementare obligatorii începe să fie înlocuită cu ață de bumbac de fabrică sau/și substituită cu lurex. Schimbările afectează la fel și vestimentația masculină. În baza materialelor documentare inedite cu privire la costumul popular am identificat varianta de tip hibrid care avea stanii cămășii croiți dintr-o foaie de pânză de cânepă țesută în gospodărie; gulerul drept din pânză industrială se încheia pe un nasture; tăietura gurii, în față, era întărită cu bantă îngustă, la fel din material de fabrică, pusă pe trei nasturi; mâneca cu pavă, la extremitatea de jos era strânsă pe manșetă; cămașa nu avea decor brodat; pantalonii largi erau confecționați din material de fabrică, în acest context înscriindu-se

¹ T. Bujorean, *Evoluția vestimentației citadine din Basarabia în primele patru decenii ale secolului al XX-lea*, in: Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine, Ediția a 4-a, 2021, p. 235.

² MNEIN. Nr. inv. 5638. Act № 768 din 22.12.1959.

un costum popular bărbătesc, confecționat la sfârșitul anilor ,30 în satul Sângera, raionul Aeni-Noi³. Costumele populare, chiar și de tip hibrid, au fost rapid înlocuite cu vestimentația de tip urban astfel încât atât bărbații cât și femeile purtau, mai ales la sate, costume nemțești și rusești, îmbrăcăminte străină tradițiilor locale⁴.

După Marea Unire din 1918, în baza practicilor de ordin cultural și educativ acumulate în Regat, s-a încercat implementarea procesului de instruire a populației rurale și urbane din Basarabia. Direcția prioritară a activității culturale era de a educa conștiința națională contaminată de germanizare, maghiarizare și rusificare prin transformarea învățământului, științei și artei⁵. Demersul s-a ramificat în două căi de interes: prima era orientată spre omogenizarea populației de etnie română în parametri identitari bine definiți și cea de-a doua era interesată de integrarea etniilor conlocuitoare astfel încât acestea să devină susținătoare ale intereselor naționale. Prin intervenția statului totalitatea locuitorilor țării trebuia convinsă că face parte dintr-o comunitate omogenă extinsă și că împărtășește aceleași interese pe termen lung. În acest sens Basarabia avea nevoie de experiența, îndrumarea și prestigiul societăților culturale românești. Un rol esențial în activitatea acestora l-au avut bibliotecile, înființate și dotate cu volume de carte românească⁶, fapt care a contribuit la răspândirea elementului cultural românesc prin organizarea diverselor evenimente culturale care au avut loc în diferite orașe din Basarabia. Pe lângă stimularea interesului populației pentru limba românească se puneau accentul pe organizarea corurilor, formațiilor artistice, șezătorilor, petrecerea sărbătorilor naționale cu dansuri, cântece, spectacole⁷. S-au înființat ateliere de croitorie și de confecționare de costume populare. În rapoartele prezentate Ministerului Artelor una din problemele principale care urma să fie soluționată era stimularea confecționării costumelor tradiționale, acordând premii celor mai autentice⁸. În urma eforturilor depuse a crescut numărul școlilor profesionale, de învățământ mediu, școli particulare și speciale unde se organizau sărbători naționale, concursuri și expoziții de lucru manual. Un aspect important al încercărilor de intensificare a activității de valorificare a costumului popular lucrat de mâna femeilor în gospodărie se regăsește în ordinul circular al Mitropoliei Basarabiei care spune că în Basarabia trebuie introdus din nou portul românesc: bărbații în zile de lucru, trebuie să poarte cămașă albă de cânepă lungă până la genunchi, pantaloni tot de cânepă, cu o bondiță simplă de seiac peste piept; costumele acestea fiind lucrate de gospodine în casă: iar în zilele de sărbătoare, bondița trebuia să fie înflorită cu diverse culori; femeile trebuiau să poarte costum tot de cânepă și bondițele la fel⁹. Preotesele erau îndemnate să înceapă a purta din nou costume populare, să fie exemplu de urmat, în această privință, în mijlocul enoriașilor¹⁰. Misiunea presupunea că acestea împreună cu soțiile cântăreților bisericești vor activa pentru reintroducerea costumului popular în rândul femeilor din parohii prin faptul că vor lucra și vor purta acest costum, astfel, servind drept model de urmat pentru femei. La altă etapă era preconizat că costumele populare vor fi lucrate în sate cu ajutorul femeilor pricepute, învățătoarelor, soțiilor de agenți sanitari, de învățători, de primari, de notari, de jandarmi¹¹. Ca urmare a documentării inițiate am identificat particularități esențiale care confirmă că măsurile luate au contribuit, în mod efectiv, la edificarea portului popular autentic, fidel prototipurilor arhetipale. Astfel, se

³ Material de teren. Informator A. Postoroncă.

⁴ T. Bujorean, *Evoluția vestimentației citadine din Basarabia...*, p. 235.

⁵ L. Noroc, *Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918 – 1940)*, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2009, p. 8.

⁶ M. Șevciuc, *Aportul Asociațiunii Culturale „ASTRA Basarabiei” la înființarea bibliotecilor populare în Basarabia interbelică*, in: *Revista de etnologie și culturologie*, 2019, Volumul XXVI, p. 127.

⁷ L. Noroc, *Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918–1940)*, p. 10.

⁸ *Ibidem*, p. 16-17.

⁹ Mitropolia Basarabiei, Arhiepiscopia Chișinăului, Secția Administrativă, Nr. 11438, Chișinău, 1938, Octombrie, 1. Document păstrat în colecția Complexului istorico-arhitectural Manuc Bey.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*.

purta costum femeiesc cu catrință, cu cămașa divizată în două părți – partea de sus, stanul, și partea de jos, poalele (dimensiuni 42×132 cm). Partea de sus a cămășii era dintr-un material mai bun, iar partea de jos – din pânză de casă mai aspră; gura cămășii avea formă dreptunghiulară; mânecă se uea cu corpul cămășii cu ajutorul unei pave; pe piept și mâneci cămașa avea câmpuri ornamentale brodate cu mărgel; ornamentul era format din motive vegetale; catrința (dimensiuni 83×132 cm) era țesută în gospodărie din lână de culoare neagră, brăul (dimensiuni 11×220 cm) era din lână de culoare neagră cu ornament floral țesut. Costumul a fost confecționat în anul 1930 în s. Bulăiești, raionul Orhei de către N.D. Matraguna, a fost expus, în anul 1959, la expoziția Republicană de Artă Populară din Chișinău și posedă valoare științifică și muzeală în calitate de model de artă populară autentică¹². Materialul analizat demonstrează că varianta tradițională a costumului bărbătesc care se purta pe la sărbători iar izmenele erau purtate și la muncă, pe timp de vară, era format din cămașă și pantaloni (izmene) susținuți la talie de brâu, chingă sau frânghii, era brodat cu mărgel, câmpul ornamental era compus din motive florale și era în uz pe tot teritoriul pe timp de vară până când în zonele rurale a început să fie purtată pretutindeni vestimentația orășenească și până mai târziu, prin anii 1940. Vom exemplifica în această ordine de idei cu un costum popular bărbătesc confecționat și dat ca moștenire proprietarului în anii 1940 în regiunea Cernăuți, costumul este bine conservat¹³.

Prin urmare, populația din Basarabia urma să fie preocupată de menținerea unei anumite imagini despre sine în cadrul interacțiunilor sociale, imagini asociate cu costumul popular ca element de identificare națională. Astfel, intenția Statului Român după Unirea de la 1918 de reanimare a procesului cultural, inclusiv prin readucerea portului popular în zona interacțiunilor cotidiene între oameni urmarea o construcție binomială a națiunii, atât de natură etno-culturală cât și civico-culturală. Costumul popular, tipar de identificare națională care trebuia să ofere o bază identitară comună tuturor cetățenilor, s-a propagat în baza aceluiași legi pe care, mai devreme, s-a extins costumul citadin, și anume, pe impulsul oamenilor de a adopta întocmai felul de comportare și înveșmântare a persoanelor poziționate pe o treaptă mai superioară în ierarhia socială pentru a se asocia simbolic cu ele. Acest fenomen se explică prin faptul că, în cazul țăranilor, impulsul de a imita nu era îndreptat către vecinii comunitari: erau imitați oameni care, într-un fel sau altul, erau mai superiori. Rolul statului s-a evidențiat nu doar în sfera învățământului, el a reușit și în susținerea activității de creație a valorilor spirituale și a propagandei culturale¹⁴. Numărul căminelor culturale din Basarabia a crescut continuu: dacă în iunie 1932 erau 130 de cămine, la sfârșitul anului următor funcționau 345, dintre care peste 200 „deplin organizate”; la finele anului 1934 își desfășurau activitatea 567 de cămine în tot atâtea localități rurale. În cadrul lor au fost înființate 518 biblioteci, 426 de coruri, 130 de muzee cu exponate ce prezentau istoria și tradițiile locale, 170 de echipe teatrale „bine organizate”, 18 fanfare țărănești, cooperative, „farmacii de casă”, cercuri literare¹⁵. Rolul bisericii și a statului în propagarea valorilor naționale este apreciabil dat fiind faptul că politica Guvernului român în domeniul culturii în Basarabia încerca stoparea procesului de descompunere a sistemului vestimentar popular prin readucerea acestuia în cotidian.

Aici trebuie de menționat, pe scurt, că aceste acțiuni au fost slab integrate, nu au căpătat conținut și consistență deoarece a existat o ruptură între strategiile preconizate a fi aplicate și perioada scurtă de timp rezervată pentru acestea.

¹² MNEIN. Nr. inv. 5619. Act № 768 din 22.12.1959.

¹³ MNEIN. Nr. inv. 19618 (1-2).

¹⁴ L. Noroc, *Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918 – 1940)*, p. 16.

¹⁵ M. Șevciuc, *Aportul Asociațiunii Culturale „Astra Basarabiei”...*, p. 127.